

ТЕХНОЛОГИЯ ТРАНСДЕМАЛЬНОЙ ЛИПОСОМАЛЬНОЙ ФОРМЫ ИБУПРОФЕНА

¹Н.А. Азимова, ²М.Д. Эргашева, ¹Д. Муйдинова

Ташкентский фармацевтический институт,

²Центр безопасности фармацевтической продукции Министерства здравоохранения

Республики Узбекистан, г.Ташкент

E-mail: ms.nargez@mail.ru. Тел:+998946443886

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10681890>

Аннотация: В данной работе была разработана технология получения гели трансдемальной липосомальной формы ибупрофена. Липосомы были сформированы из фосфолипидов мембран, родственных с фосфолипидам мембран организма, с включением в их состав веществ, придающих липосомам проникать через глубокие слои кожи. Методом электронной микроскопии доказано формирование мультиламеллярных липосом. Сравнительное изучение анальгезирующей эффективности в условиях эксперимента показало в сравнении с традиционным гелем показало, что липосомальная форма геля ибупрофена проявляет более выраженный анальгетический эффект по сравнению с традиционным гелем.

Ключевые слова: Ибупрофен, фосфолипиды, трансферсомы, эффективность трансдемальной липосомальной формы.

Актуальность темы: Ибупрофен является нестероидным противовоспалительным препаратом группы производных пропионовой кислоты, обладающий болеутоляющим и жаропонижающим действием. Механизм действия ибупрофена заключается в неселективном ингибировании активности ферментов циклооксигеназы, способствующее уменьшению синтеза простагландинов. Противовоспалительный эффект ибупрофена связан с уменьшением проницаемости сосудов, улучшением микроциркуляции, снижением высвобождения из клеток медиаторов воспаления (простагландины, кинины) и подавлением энергообеспечения воспалительного процесса. Анальгезирующее действие ибупрофена обусловлено снижением интенсивности воспаления, уменьшением выработки брадикинина и его альгогенности [1]. Ибупрофен наиболее востребован при ревматических заболеваниях для купирования суставного синдрома. Ибупрофен оказывает при ревматоидном артрите более выраженное действие в начальных стадиях воспалительного процесса без резких изменений суставов. Возможным побочным эффектом при применении ибупрофена является поражение желудочно-кишечного тракта, нарушение агрегации тромбоцитов, функции почек, отрицательное влияние на сердечно-сосудистую систему. Одним из нежелательных эффектов при применении ибупрофена являются желудочно-кишечные нарушения [2]. В этой связи приобретает актуальность разработки препаратов, предназначенных для локального применения.

Цель исследования: На основании вышеизложенного целью настоящего исследования явилась разработка технологии получения гели трансдемальной липосомальной формы ибупрофена, а также сравнительное изучение его анальгезирующей эффективности в условиях эксперимента в сравнении с традиционным гелем.

Методы исследования. В работе использованы методы формирования липосом, метод электронного микроскопирования, метод изучения эффективности липосом в условиях эксперимента [3].

Результаты исследования: Трансдермальная липосомальная форма ибупрофена была сформирована из фосфатилхолина с добавлением в их состав веществ, придающих липосомам гибкость, т.е нами были созданы трансферсомы, преодолевающие трансэпидермальный барьер кожи. О формировании липосом судили методом

электронной микроскопии. Далее из трансдермальной липосомальной формы ибупрофена была сформирована гель для наружного применения. Анальгезирующий эффект липосомальной гели ибупрофена была изучена в условиях эксперимента с использованием теста «горячей пластинки». Анальгезирующее действие разработанного нами препарата изучали в сравнении с препаратом «Ибупрофен гель для наружного применения 5%». Эксперименты проводились на крысах. Для этого, животных помещали на разогретую до 48°C металлическую поверхность, окруженную цилиндром. Животные были разделены на две группы. На очищенную поверхность кожи задних лап животных первой группы наносили гель липосомальной формы ибупрофена, на очищенную поверхность кожи задних лап животных второй группы - гель ибупрофена. После применения препаратов, регистрировали время с момента помещения на горячую поверхность до появления поведенческого ответа на стимуляцию-облизывания задних лап, прыжки, отдергивание задней лапы. Критерием анальгетического эффекта считалось достоверное увеличение латентного периода реакции после применения препаратов. Результаты электронной микроскопии показали образование многослойных липосомальных везикул ибупрофена. Результаты сравнительных исследований в условиях эксперимента, проведенных с использованием традиционной гели и гели трансдермальной липосомальной формы ибупрофена показали, что липосомальная форма геля ибупрофена проявляет более выраженный анальгетический эффект по сравнению с традиционным гелем. Полученный нами более выраженный эффект липосомальной формы геля ибупрофена объясняется тем, что включение ибупрофена в липосомы способствует улучшению проникновения этого соединения через кожу. Липосомальные препараты обладают большей способностью проникать в кожу, чем традиционные лекарственные формы для местного применения, такие как мази и гели. Использование липосомальной формы геля ибупрофена для трансдермальной доставки облегчит проникновение ибупрофена через кожу и усилит анальгезирующее и противовоспалительное действие препарата. Липосомальные препараты по сравнению с традиционными препаратами для наружного применения обладают большей способностью проникать в кожу, а значит, более доступны клеткам-мишеням. Установлено, что липосомы интенсифицируют процессы взаимодействия активных веществ с кожей при наружной терапии, что приводит к повышению терапевтической эффективности иммобилизованных в них лекарственных веществ.

Выводы: Разработанная липосомальная лекарственная форма ибупрофена в перспективе может быть использована как эффективный анальгетический препарат при местном применении. Сочетание применения липосомальной формы геля ибупрофена и ионофореза для трансдермальной доставки позволит улучшить проникновение ибупрофена через кожу и усилить анальгезирующее и противовоспалительное действие препарата. Преимуществами липосом перед другими носителями лекарств является их высокое сродство с природными мембранами клеток по химическому составу. Известно, что липиды, входящие в состав мембран, занимают от 20 до 80 процентов их массы. Поэтому при правильном подборе компонентов липосом их введение в организм не вызывает негативных реакций. Второе важное свойство липосом – это универсальность. Благодаря полусинтетической природе можно широко варьировать их размеры, характеристики, состав поверхности. Это позволяет «поручать липосомам» переносить широкий круг фармакологически активных веществ: противоопухолевые и противомикробные препараты, гормоны, ферменты, вакцины, а также дополнительные источники энергии для клетки, генетический материал. В третьих, липосомы сравнительно легко разрушаются в организме, высвобождая доставленные вещества, но в пути следования липосомы, сами лишены свойств антигена, надежно укрывают свой груз от контакта с иммунной системой, следовательно не вызывают защитных и аллергических реакций организма.

Список литературы:

1. Насонов Е.Л. НПВП при ревматических заболеваниях: стандарт лечения. // Русский медицинский журнал. – 2001 -т 9 -№ 7–8, 265–270
2. Балабанова Р.М. 1 , Запрягаева М.Е. - Безопасность ибупрофена в клинической практике. // Русский медицинский журнал - 2003- №22 -С. 1216 -1220
3. Руководство по проведению доклинических исследований лекарственных средств /Под редакцией А.Н.Миронова/ Часть первая. — М.: Гриф и К, 2012. — С.182-183
4. Solanki D., Kushwah L., Motiwale M., Chouhan V. Transfersomes — a review // World Journal of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences. – 2016. – Vol. 5, Iss. 10. – P. 435-449.